

Ma perception de l'univers

Ce-ci est une hypothèse expliquant les mouvements des astres.

Dans l'univers, il y a des galaxies, des étoiles, des planètes, des lunes, ...

Tout est en mouvement, mais qu'est-ce qui en cause !

La théorie du Big-bang montre que l'univers est en expansion, et donc chaque objet s'éloigne en continu du point de départ.

Mais il y a aussi les mouvements rotatifs, qu'est-ce qui en cause !; Les planètes qui tournent au tour des étoiles, des lunes au tour des planètes, ...

En effet, par Albert Einstein, on sait que toute masse renferme de l'énergie (la lumière transfère la masse) $E=mc^2$, et donc la présence de l'énergie implique la matière (masse ou photons).

L'étoile transfère de l'énergie tout en tournant au tour de lui-même, ce implique que la masse qu'elle transfère est aussi en mouvement rotatif.

Il est naturel que si on place un objet dans un bassin rempli d'eau et que l'eau y tourne, l'objet placé dedans bougera aussi d'une façon rotative (cela dépend de plusieurs facteurs, comment la masse de l'objet, sa forme, la vitesse de rotation de l'eau, ...).

Dans l'espace, si l'objet se trouve dans le champ de rotation d'une étoile et que l'objet tourne à son tour, il créerait aussi un champ rotatif au tour de lui-même, et si dans le deuxième champ il y a un autre objet, il sera influencé par ce dernier.

D'ici on se demanderait pour les objets (les gens, les voitures, les animaux, ...) ne sont-ils pas éjecté (ou trop influencer) de la surface puisque P1 tourne à une vitesse (v) ou pourquoi les objets sont attirés par la surface (P1) !

Il y a eu d'autres personnes qui se sont intéressées à ce sujet ;

* **GALILEO GALILEI** a remarqué que les objets tombent tous à une même vitesse, à moins que la force de frottement de l'air ne les interfère.

* **ISAAC NEWTON**, il a démontré que cette tout les objets s'attirent, en fonction de leurs masse (plus ils sont grands, plus la force d'attraction est importante).

Et * **ALBERT EINSTEIN** a démontré que cette force qui nous retien au sol c'est plutôt une accélération.

Partant de ce qu'on vu ci-haut, on remarquerait que tout est question de mouvement, (voir l'image).

La vitesse de rotation (mouvement) M2 n'influence pas presque pas les objets se trouvant sur P1 parce que M1 (là vitesse de rotation du champ imposé par l'étoile) est si grande; ces sont ces mouvements qui font la **gravité**.

Pour finir, d'ici on comprendrait que la gravité n'est pas qu'une question de force ou seulement d'accélération mais surtout des mouvements.

CHRISTIAN KAZIMOTO DANIEL

christiandaniel248369@gmail.com

Tel : +243 903178523

Auteur

Fait à Goma, Le 23/ 03/2026